

РАБОТА СО СЛОВАРНЫМ ЗАПАСОМ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

ДЖАФАРОВА НАБАТ БЕЙДУЛЛА КЫЗЫ
Профессор Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

***Аннотация.** Основная цель обучения азербайджанскому языку - развитие логического мышления учащихся, обогащение их познавательных способностей, формирование навыков письма и говорения. Анализ структуры обучения азербайджанскому языку по связному тексту, а также общих результатов обучения, содержательных линий по аудированию и говорению, чтению, письму и правилам языка, а также стандартов, реализуемых для каждой из них с теоретической и практической точек зрения, показывает, что именно связный текст определяет стратегическую линию в этой работе. Конечной целью является обогащение словарного запаса учащихся и оценка их креативности по тексту. Результаты обучения также подразумевают реализацию этой линии, и оценка осуществляется на ее основе, чтобы учащийся в конечном итоге мог создать аналогичный текст [1].*

Лексикология - это наука о смысловых группах слов или лексиконах. Каждая из единиц в ее составе имеет специфические особенности, обусловленные ее языковыми характеристиками. Специфические особенности также измеряются разнообразием и многообразием смысловых признаков. Лексические смысловые группы или лексико-семантические признаки являются показателем того, что слова имеют различные признаки по сравнению друг с другом. Анализ показывает, что само первоначальное понимание их имеет противоречивый характер и одно не может быть понято без другого. Например: грамматическое значение слова - лексическое значение слова; омонимы - многозначные слова; синонимы - антонимы; устаревшие слова - новые слова и т. д. Лексикология, морфология и словообразование близки друг другу, так как все три из них отражают словарный состав языка, его лексико-грамматическую классификацию, семантическую и морфологическую структуру слова. Лексикология, изучающая развитие и закономерности изменения словарного состава, изучает слова, возникающие различными путями, что напрямую связано с развитием речи.

***Ключевые слова:** словарная работа, развитие речи, центральное звено, развитие мышления, речевые навыки*

Обучение азербайджанскому языку ориентировано на результат. Введение новых предметных программ внесло в этот вопрос полную ясность [11]. Достижения учащихся, построенные по четырем содержательным линиям и связанные с приобретением необходимых знаний, навыков и умений с лексической точки зрения, играют важную роль в выполнении требований учебной программы. При регулярном проведении лексической семантизации текста путем привлечения учащихся к исследовательской работе можно добиться положительных тенденций в развитии речи и речевой культуры. Также ожидается достижение высоких показателей по другим параметрам. Таким как:

- рост знаний учащихся;
- развитие навыков применения знаний;
- рост логического мышления;
- расширение кругозора;
- улучшение связной и несвязной речи;
- формирование речевой культуры.

Наблюдения показывают, что лексическая работа не всегда дает ожидаемые результаты. На это есть объективные и субъективные причины. В качестве объективной причины можно сказать, что методика не уделяет внимания оптимальной организации словарной работы над

текстами. Таким образом, в качестве объективных причин можно назвать отсутствие системы изучения лексики, отсутствие методических средств для этой работы, отсутствие дидактических рекомендаций. Субъективная причина связана с тем, что учителя неэффективно используют имеющиеся возможности, отведенные на эту работу, или не уделяют ей должного внимания.

Развитие речи – это творческое, развивающее обучение, направленное на интеграцию в культурную речь, и обогащение словарного запаса здесь считается центральным этапом [7, с. 38-41].

Новая методология и технологическая линия открывают широкие возможности для обогащения словарного запаса азербайджанского языка, однако некоторые учителя и методисты испытывают трудности с освоением теории словарной работы. Некоторые учителя считают, что словарная работа заключается только в орфограммах; незнакомство с практикой обогащения речи учащихся устным и письменным способами при обучении лексико-фразеологическим единицам; данные рекомендации не имеют теоретико-практического характера и т. д. Нашими лингвистами-методистами проделана большая работа по преподаванию лексикологии, а также по обогащению словарного запаса с использованием лексической семантики в качестве инструмента и по методике развития речи в целом.

В этом смысле следует особо отметить заслуги лингвистов С. Джафарова, А. Демирчизаде, Х. Гасанова, а также методистов А. Афендизаде, Я. Керимова, А. Рагимова, Б. Ахмедова, Х. Балиева, В. Гурбанова, Н. Джафаровой и других. Труды, написанные лингвистами-методистами по методике преподавания, основанной на традиционном обучении, также имели важное значение для понимания новой методики. В работах ученых, чьи имена мы назвали выше, помимо раскрытия языковых особенностей лексических единиц, упоминается, что их преподавание вызывает интерес у учащихся и даже вносит существенный вклад в развитие речи в образовании, которое было объявлено «школой мысли» [9].

Хотя вопрос обогащения словарного запаса учащихся всегда стоял на повестке дня в работе по преподаванию азербайджанского языка, доведение этой работы до уровня ее преобразования в связную речь не было столь актуальным. Конкретные анализы словарной работы Я. Керимова в его монографиях «Основы словарной работы на уроках азербайджанского языка в начальных классах» и «Методика преподавания» [4; 8] могут подтвердить наше мнение. Таким образом, словарная работа должна дополняться связной речью.

В монографии А. Рагимова «Методика преподавания родного языка» также уделяется большое внимание вопросам обучения лексическим единицам и представлены новые направления для передовой практики [8; 93; 95]. Мы высоко оцениваем эти исследовательские работы и отмечаем, что они открывают путь для новых исследований, и считаем весьма ценным посвящение кандидатской диссертации С. Велиева проблеме обучения синонимии на старшей ступени обучения [10].

Однако, поскольку стратегия речевого богатства требует нового содержания, новых подходов, то нельзя говорить об оптимальном теоретическом и практическом преподавании этих тем в образовании, о предоставлении каждой содержательной линии в стандартах обучения, о создании системы обогащения словарного запаса на уровне предложения-текста на совершенных основах, а также о развитии речи до высокого пика. «Изменение значения слов, их переработка в ином смысле и лексико-семантическое развитие в целом происходят под влиянием различных внутриязыковых и внеязыковых (особенно второго фактора) факторов и проявляются по-разному. Лексико-семантическое развитие слов также сопровождается определенными закономерностями, как и развитие других единиц языка» [6, с.6].

Хотя возможно создание новой системы в плане обучения лексико-семантических групп слов в азербайджанском языке, словарный запас учащихся не в полной мере соответствует требованиям учебной программы по азербайджанскому языку.

Поскольку развитие речевых навыков и культуры речи учащихся в школьном образовании является основным принципом обучения азербайджанскому языку и основной целью словарной работы, важно определить место словарной работы. Основная цель словарной работы в обучении азербайджанскому языку - обогащение лексической базы учащихся, помощь им в усвоении большего количества слов, обеспечение правильного написания многих слов по правилам орфографии, раскрытие значения слов, развитие речевых навыков. Таким образом, выполнение задач словарной работы обеспечивает реализацию основной цели. К задачам словарной работы относятся:

- занять особое место в развитии речи учащихся;
- начать словарную работу с первого класса;
- работать над овладением учащимися лексикой нашего языка;
- адаптировать содержание словарной работы к возрасту и уровню знаний учащихся;
- гармонизировать объем словарной работы с информационным потоком;
- обеспечение последовательности в освоении лексики учащимися;
- чувство учащимися стилистической функции слова;
- работа над значением нового слова;
- уточнение значения знакомого слова;
- работа над объяснением лексико-семантических свойств слов;
- работа над выработкой навыка правильного использования слов в речевой практике;
- активизация словарного запаса;
- работа над лексическими ошибками;
- поддержание чистоты лексики;
- формирование чувствительности к языку и словам;
- работа над выявлением способов активизации лексики;
- использование активных методов обучения в лексической работе;
- подготовка творческих сочинений из освоенной лексики;
- проведение лексической работы по тексту;
- составление текстов с использованием «ключевых» слов-словарей.

Проведение словарной работы должно отвечать следующим требованиям:

-прежде всего, словарная работа должна проводиться в связи с другими направлениями развития речи.

-словарная работа, звуковая культура, грамматические понятия должны формироваться на каждом уроке языка.

-развитие коммуникативной речи должно быть связано с чтением литературных произведений.

-словарная работа не должна ограничиваться только специальными занятиями.

-словарная работа должна быть в центре внимания во внеклассной деятельности, даже на переменах.

-в ходе словарной работы должны использоваться различные методы и приемы.

-главным вопросом в словарной работе является объяснение значения слова, обогащение словарного фонда ученика.

-при практической работе по словотворчеству на уроках азербайджанского языка (например, яш-яш-лы, от-от-лу, памп-чи, дениз-чи, мектебол-ли, су-чу и т. д.) необходимо определить лексические возможности.

-словарная работа должна помогать учащимся понимать окружающий мир, природу и события, происходящие в обществе.

-родители также должны помогать и уделять внимание проведению словарной работы. Говоря о способах обогащения словарного запаса, нельзя пренебрегать разделением и объяснением сложных слов на их компоненты.

-учащиеся убеждены, что значение, выраженное компонентами сложного слова в целом, не соответствует значениям, выраженным компонентами по отдельности: перец, крыжовник, söbanyastığı и т. д.

-словарная работа должна учитываться в процессе обучения грамматике.

-чтобы она открывала широкие возможности для учащихся осознанно понимать грамматические формы нашего языка и осознанно осваивать языковые единицы для обогащения своего словарного запаса.

-словарно-логические, словарно-грамматические и словарно-орфографические исследования играют важную роль в процессе работы над словарным запасом.

Успешное проведение словарной работы создает основу для развития речевых навыков учащихся. Поэтому чем больше словарный запас учащихся будет увеличиваться и обогащаться регулярными упражнениями, тем больше будет обеспечено их речевое развитие.

Как видно, познавательная и практическая значимость обогащения словарного запаса учащихся путем работы над лексическими единицами не вызывает сомнений. В этом смысле «Содержание речи учителя, богатство мыслей, глубокое знание предмета, соблюдение фонетических, лексических и грамматических норм должны стать примером для учащихся. Орфоэпические требования должны учитываться при развитии речи. Эти требования придают речи естественность, беглость и живость, усиливают ее эстетический эффект, способствуют легкому восприятию мысли. При организации работы по развитию речи, обогащению словарного запаса следует в первую очередь определить лексический состав учебников «Азербайджанский язык», а затем организовать словарную работу в этом направлении» [5, с.152].

Самой важной проблемой, встречающейся в новых учебниках по азербайджанскому языку, является предоставление десятков слов, включение которых в активный словарный запас учащихся вызывает сомнения. Отсутствие баланса между словами, которые в процессе исторического развития приобрели многозначность и функциональность и сформировали активный словарный запас нашего языка, и словами, которые стремительно вошли в язык в связи с развитием общества и научно-техническим прогрессом, конечно, выявляет противоречивые моменты в процессе обучения. Учащийся, оказавшись перед выбором, сталкивается с определенными трудностями при целенаправленном использовании слов и их оттенков значения в своей речи. Чуткий подход учителя к организации словарной работы в процессе обучения азербайджанскому языку позволяет заранее предупредить возможные трудности. Учащийся, словарный запас которого обогащается от урока к уроку под влиянием окружающей его среды, семьи, учителей-предметников, прочитанных им литературных произведений, текстов в учебниках, занятий, а также информационно-коммуникативных средств, порой сталкивается с определенными проблемами при их использовании в своей устной и письменной речи. Устранение этих проблем, имеющих лингвистический и методический характер, является одним из вопросов, представляющих интерес для науки методики преподавания азербайджанского языка, которая постоянно требует нового взгляда и нового подхода. Поэтому необходимо знакомить учащихся с лексическим богатством нашего языка [2, с.362].

Должна проводиться регулярная работа по отбору слов для включения в активный словарный запас учащихся (учитель должен отбирать их из художественных текстов, изучаемых на уроках чтения, учебников других предметов, словарей, предназначенных для учащихся). При организации словарной работы следует соблюдать следующие принципы.

- ✓ Принцип учета речевых навыков учащихся при словарной работе.
- ✓ Принцип учета возраста, знаний и уровня подготовки учащихся при словарной работе.
- ✓ Принцип учета частотности употребления слова в речи при организации словарной работы.
- ✓ Принцип учета словообразовательных возможностей слов. Принцип учета единства лексического и грамматического значения слова.

- ✓ Принцип учета степени связи представленных слов с темой.
- ✓ Принцип предоставления места для объяснений слов, служащих для понимания темы.
- ✓ Принцип словарной работы.

При подборе слов в процессе работы над словарем необходимо также учитывать соответствующие требования:

- многозначность слова;
- является ли оно омонимом, синонимом, антонимом;
- прямое и переносное значение слова;
- универсальность слова;
- морфологическая структура слова;
- возможности объяснения и анализа слова;
- орфографическая сторона слова;
- орфоэпическая сторона слова;
- является ли слово заимствованным;
- является ли слово термином и т. д.

Обогащение словарного запаса учащихся составляет практическую сторону обучения азербайджанскому языку. Однако односторонний подход к вопросу нельзя считать приемлемым. Поэтому, хотя работа над словарным запасом в исследовании начинается до теоретической информации, следует считать приемлемым предоставить широкое пространство для использования теоретической информации на практике посредством различных видов дидактической работы.

В результате можно сказать, что измерение уровней речевой богатства учащихся посредством составления словарей и, следовательно, качественная оценка методической системы является одним из основных критериев, на которые обращают внимание в словарном труде. Труд, связанный со словарным трудом на уроках азербайджанского языка, нельзя рассматривать только как состоящий из возможностей, связанных с содержательной линией языковых правил, потому что можно реализовать новые и более широкие возможности этой работы при реализации стандартов по содержательной линии чтения. Вопросы и ответы по содержанию связного текста обуславливают необходимость использования слов, выражений и предложений в словарном труде. Все это составляет важный этап в развитии речи учащихся. Таким образом, работа над составлением словаря по связным текстам оказывает положительное влияние на творческое мышление учащихся. Проведение словарного труда при обучении языковым правилам повышает познавательную и познавательную активность учащихся. Также, комментирование значений слов, используемых в словарной работе, становится ценным этапом обогащения словарного запаса. Анализы, проводимые над коммуникативными текстами в словарной работе, обеспечивают лучшее понимание, осмысление и осознанное усвоение содержания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Abbasov Ə.M. Yeni kurikulumların səciyyəvi xüsusiyyətləri Bakı: //Kurikulum, 2008. №1, – s. 12-16.
2. Cəfərova N.B. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. II hissə. Bakı: ADPU, 2019. – 430 s.
3. Cəfərov Q.H. Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemi / Q.H.Cəfərov. Bakı: Elm, 1984. – 124 s.
4. Kərimov Y.Ş. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində lüğət işinin əsasları / Y.Ş.Kərimov. Bakı: Maarif, –1978. –218 s.
5. Qurbanov V.T. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası / V.T.Qurbanov. Bakı: Müəllim, –2014.– 258 s.
6. Məmmədov Y.Q. Azərbaycan dilində sözlərin leksik-semantik inkişafı / Y.Q.Məmmədov. Bakı: APİ nəşriyyatı, 1987. –84 s.
7. Məmmədova K.Ə. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi Bakı: //İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, 2006. №3, – s.38–41.
8. Rəhimov A.N. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə monoloji nitqin inkişafı / A.N.Rəhimov. Bakı: Çəşmə, 1998. –165 s.
9. Vəliyev S.İ. Sinonimika təliminin elmi-metodik əsasları / S.İ.Vəliyev. Bakı: Nurlan, 2004. –118 s.
10. Vəliyev S.İ. Azərbaycan dili tədrisində sinonimika üzrə işlərin sistemi (IV-VIII siniflər): / pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyası / Bakı, 1985. – 193 s.
11. Zəkuyev İ. Pedaqoji texnologiya anlayışı. Bakı: // Məktəbəqədər təhsil və ibtidai məktəb, 2008. №2, –s.74-78.